

TUPROQ SHO‘RLANISHINING SALBIY OQIBATLARI

¹Jo‘rayeva O.X., ²Qamarov X., ³Xudayberdiyev A.

^{1,2,3}361-23 gr., Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177935>

Annotatsiya. Sug‘orish jarayonida tuproq suv rejimining buzilishi sho‘rlanishga sabab bo‘ladi. Bu esa tuproq unumdorligini pasaytirib, hosildorlikning tushib ketishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: osmatik bosim, sho‘rlanish darajasi, tuproq eritmasi, minerallanish, modda almashinuvi, sho‘rsizlantiruvchi tadbirlar, o‘simliklarning minerallar bilan oziqlanishining buzilishi, o‘simliklarning tuzdan zaharlanishi, o‘simliklarning ildiz sistemasi.

Аннотация. Нарушение водного режима почвы при орошении вызывает засоление. Это снижает плодородие почвы и приводит к снижению урожайности.

Ключевые слова: осмотическое давление, уровень засоления, почвенный раствор, минерализация, обмен веществ, опреснительные мероприятия, минеральное питание растений, солевое отравление растений, корневая система растений.

Abstract. Disturbance of the soil water regime during irrigation causes salinization. This reduces soil fertility and leads to a decrease in crop yield.

Keywords: osmotic pressure, salinization level, soil solution, mineralization, metabolism, desalination measures, mineral nutrition of plants, salt poisoning of plants, root system of plants.

Kirish

Respublikamizning issiq iqlim sharoitida yer osti suvlarining tuproqdarda tez bug‘lanishi uning sho‘rlanishiga sabab bo‘ladi. Natijada yer osti suvlari tarkibida mavjud bo‘lgan sulfat va xlorid kislotasining tuzlari tuproq yuzasida to‘planishib, sho‘rlanishga sabab bo‘ladi. Vegetatsiya davrida bu tuzlar suvda erib, o‘simlikning zararlanishiga olib keladi. Sho‘rlangan tuproqlar Mirzachul, Jizzax, Qarshi, Sherobod cho‘llarida tashkil kilingan fermer xo‘jaliklarida ko‘p uchraydi. Ayniqsa, qayta sho‘rlanish drenaj tizimi buzilgan dalalarda qishloq xo‘jalik o‘simliklariga katta zarar yetkazadi.

Suvdagi erigan xlorid tuzlari tuproq eritmasining osmatik bosimini ko‘taradi va shunday qilib, tuproqning fiziologik quruqligini vujudga keltiradi. Bu hodisaning mohiyati shundaki, o‘simliklar tuproqda nam yetishmaganda suvdan qanday qiynalsa, tuproqda tuzlar ko‘p bo‘lganda suv tanqisligidan shunday qiynaladi.

Dolzarbliqi. Keyingi ma'lumotlarga ko‘ra O‘zbekistonda sug‘oriladigan maydonlarning qariyb yarmi –1748 ming gektari sho‘rlangan bo‘lib, shundan 0,85 mln. gektari kuchli va o‘rtacha sho‘rlangan. 1982 yildan keyingi un yillikda Toshkent, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida sho‘rlanish biroz kamaygani holda, bu jarayon Farg‘ona vodiysi viloyatlarida, Qoraqalpog‘iston respublikasi, Sirdaryo, Xorazm va Buxoro viloyatlarida tezlashmoqda, gipsli cho‘llarning o‘zlashtirilib, sug‘orilishidan botqoqlanish hodisasi kuzatilmoqda. Botqoqlanish ayniqsa Sirdaryo va Amudaryoning suvlari quyilib ko‘llar hosil bo‘layotgan hududlarda ko‘proq sezilmoqda.

Sug‘oriladigan dehqonchilik sharoitida dastlab tuproq sho‘rlanmagan bo‘lsada, o‘zlashtirish va sug‘orish jarayonida shu tuproqlar kuchli sho‘rlanib, qishloq xo‘jaligida foydalanishga yaroqsiz bo‘lib qolish hollari uchrab turadi. Bu xodisa tuproqning qayta sho‘rlanishi deyiladi.

Sug‘orish natijasida sho‘rlanish avvalgi tuproq suv rejimining buzilishi oqibatida sodir bo‘ladi. Shunda yer odatda, tuproq-gruntning juda chuqur qatalamlaridagi tuz zapaslari yoki sizot suvlaridagi tuz zapaslari hisobiga sho‘rlanadi.

Muammolar, yechimlar va tavsiyalar. Sizot suvlar sathi qancha yuza joylashgan, minerallanishi hamda gruntdagi tuz zappasi ko‘p bo‘lsa, tuproq shuncha tez va ko‘p sho‘rlanadi.

Tuzlarning o‘simliklarga ta‘siri turlicha. Bu ta‘sir o‘simliklarning ko‘pgina biokimyoviy va fiziologik funksiyalari, ularning suv va oziklari rejimi xamda ildiz sistemasi xolatining buzilishida namoyon bo‘ladi.

Tuproqning sho‘rlanish ta‘siri ostida o‘simliklarda fotosintez va nafas olish intensivligi sezilarli darajada kamayadi, modda almashinuvi susayadi. Tuproqning sho‘rlanish darajasi ortishi bilan quruq modda kamroq tuplanib boshlaydi. Sulfat-xlorid tuzlar bilan sho‘rlangan tuproqlarda xlorid-sulfat tuzlar bilan sho‘rlangan tuproqlardagiga nisbatan quruq modda kamroq yig‘iladi. Tuproqning sulfat-xloridli sho‘rlanishi xlorid-sulfatli sho‘rlanishga qaraganda o‘simliklarni ayniqsa rivoj toptirmaydi, xloridlar esa sul‘atlidan ham kuchli ta‘sir ko‘rsatadi.

Sho‘rlangan tuproqlarda uglevodlar va azotli moddalar birligiga hisoblaganda ko‘paysada, o‘simliklarda umumiy miqdori anchagina kamayib ketadi. Bunga sabab sho‘rlangan tuproqlardagi o‘simliklarda uglevodlar va azotli moddalarning yig‘ilishi iste‘mol qilinishiga nisbatan tezroq boradi.

Sug‘oriladigan sho‘rlangan yerlarda o‘simliklarning tez ta‘sirida yomon o‘sishi yoki nobud bo‘lishiga odatda tuproq eritmasida suvda eriydigan oddiy tuzlar kontsentratsiyasi ortib ketishi sabab bo‘ladi.

O‘simlikning nimjon bo‘lib o‘sishiga yoki nobud bo‘lishiga qo‘yidagilar bevosita sabab bo‘ladi: o‘simliklarning fotosintez sharoiti, nafas olishi va moddalar amlashinuviga tuzlarning zararli ta‘siri, tuproq “fiziologik quruqligi”ning ta‘siri, o‘simliklarning minerallar bilan oziqlanishining buzilishi, o‘simliklarning tuzdan zaharlanishi, o‘simliklarning ildiz sistemasiga tuzlarning yomon ta‘sir etishi.

Sho‘rsizlantirish maksadida yerlarning sho‘ri qadimdan yuvilib keladi. Tuproq qanchalik sho‘rlanmasin, ekish oldidan tuzi yuvilishi kerak. Sho‘ri yuvilmagan yoki chala yuvilgan yerlarda ekin juda siyrak chiqadi. Ba‘zan qurib qoladi.

Sho‘r yuvish - tuproqni sho‘rsizlantiruvchi kuchli va foydali tadbir. Sho‘r yuvishning vazifasi – o‘simliklar uchun zararli bo‘lgan ortikcha tuzlarni tuproqdan ketkazish va sizot suvlar sho‘rini kamaytirishdir.

Sho‘rlangan yerlarni sho‘rsizlantirish uchun eng to‘g‘ri tadbir sho‘r yuvish uchun sug‘orish, ya‘ni yaxob berishdir. Bunda xam, suv katta normada beriladi. Shuning uchun u sizot suv sathining ko‘tarilishida sabab bo‘ladi.

Sho‘r yuvish jarayonining quyidagi turlari mavjud:

1) cho‘ktirib yuvish usulida sho‘r yuvish suvi sizot suvga qo‘shilmaydi. Sizot suv sathi chuqur joylashganda shunday usuldan foydalaniladi.

2) yuvib oqizib yuborish usulida sho‘r yuvish suvi sizot suv bilan qo‘shiladi va erigan tuzlar tuproqning pastki qatlamlariga va undan qo‘shni uchastka yerlariga singib ketadi.

3) ishkorsizlantirib yuvish usulida sho‘r yuvish suvi zovur (tabiiy va sun‘iy zovurlar) orqali chiqib ketadi.

Xulosa. Sizot suv sathi juda chuqur joylashgan paytda sho‘r yuvgan maqbul. Bunday paytda suv oz sarf qilingani holda tuproq tuzlardan yaxshiroq tozalanadi va ekish vaqtiga kelib yanada sho‘rsizlanadi. Sug‘oriladigan yerlarda sho‘r yuvish uchun eng yaxshi vaqt oktyabr, noyabr dekabr oylari hisoblanadi.

Sho‘rlanish va botqoqlanish hodisalarini kamaytirish uchun irrigatsiya va melioratsiya ishlarini kompleks holda amalga oshirish zarur. Tuproqning sho‘rini yuvishda zaxkash va tik

drenajlardan yetarlicha foydalanish tuproqning sho‘rlanish va botqoqlanishini kamaytiruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Tuproqning unumdorligini saqlashda organik va mineral og‘itlar hamda kimyoviy zaharlardan to‘g‘ri foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Chiriltmay tuproqqa kiritilgan organik o‘g‘itlar uni qisman bo‘lsada ifloslaydi, undagi kasal tarqatuvchi mikroorganizmlar dehqonchilik mahsuloti vositasida hayvon yoki inson organizmiga tushishi mumkin. Tuproqning agrokimyoviy holatiga e‘tibor bermasdan mineral o‘g‘itlarni kiritish esa tuproqdagi ba’zi minerallar miqdorining haddan oshib ketishiga va aksincha boshqalarining yetishmasligiga olib kelishi mumkin.

Ko‘pgina mamlakatlarda ekinlarning hosildorlik darajasi kimyoviy zaharlarning qo‘llanilishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Ekinlarga pestitsid va gerbitsidlarning sepilishi ularning hosildorligini keskin oshiradi. Ammo bu moddalarning me‘yorida ortiq ishlatilishi ekinlar mahsulotini iste‘mol qiluvchi hayvonlar va inson sog‘ligi uchun zararlidir. Rivojlangan kapitalistik mamlakatlarda dehqonchiligidan yetishtiriladigan mahsulotlarda «ekologik toza» degan maxsus belgining quyilishi bejiz emas. AQSH, Angliya va Frantsiyada ekologik toza mahsulotlar fermerlarning kimyoviy zaharlar ishlatilmaydigan alohida maydonlarida yetishtirilgan bo‘lib, ular o‘zining mazasi va narxi balandligi, ya‘ni qadrlanishi bilan boshqalaridan ajralib turadi. Bu va shunga o‘xshash dalillar tuproq biokimyoviy tarkibining inson salomatligi uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanligidan dalolatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergashev A.E. va boshqalar. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Fan” nashriyoti. 2009.
2. С.А Ташпулатова, О.Х Жураева - [РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ" ЗЕЛЁНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ" В ОХРАНЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ](#). Экология: вчера, сегодня, завтра, 2019
3. S A Tashpulatova, A N Turabayev , and O X JurayevaE3S Web of Conferences 498, 02003 (2024) [https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449802003 ICAPE2024](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449802003)